

Волков А.А., Филатов А.Ю.
Владивосток, ДВФУ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

В целом коррупционное поведение рассматривается как объект для исследования по нескольким причинам. Во-первых, это социальное явление, которое имеет достаточно серьёзные внешние эффекты, которые приводят к усилению социального расслоения, что ведёт за собой множественные политические и социальные издержки [Policardo, Sanchez Carrera, Rizzo, 2019; Yan, Wen, 2020]. Кроме этого последствия, которые несёт в себе коррупция, отражается впоследствии на здоровье граждан, экологии [Mavisakalyan, Otrachshenko, Popova, 2021], развития отраслей экономики. Однако эти количественные факторы чаще всего являются поверхностными и как показано – описывают уже последствия

Вторая же причина во многом связана с самим характером сложившихся институтов. Коррупция – это действие, направленное на получение выгоды при использовании своего административного ресурса, согласно Статье 290 УК РФ. Отсюда следует, что ключевыми получателями выгод от подобного оппортунистического поведения являются именно государственные служащие. Будем считать оппортунистическим поведение бюрократии относительно того, что они должны делать в рамках своих полномочий. Полномочия формируются должностными инструкциями, которые формируют специфический капитал. Этот капитал при низких издержках фактически (возникающих вследствие слабого мониторинга госслужащих и слабой институциональной средой) монетизируется в административную ренту.

На самом деле есть вопрос о том, что мы считаем коррупцией. Первая версия – чисто юридическая, основывающаяся через нормы права. В нашем случае это Уголовный Кодекс. Вторая же это что-то иное, а именно та точка зрения, что коррупция – это деяние, несущее за собой подрыв общественного доверия путём отступления от норм морали, этики и нравственности, что также включает в себя множество форм права [Ofoeze, 2004]. Это определение действительно расширяет, но в то же время и усложняет понимание коррупции и исходящего из него понятия коррупционного поведения, но отходит от юридической нормы в сторону понятия социальной нормы.

При этом коррупцию подразделяют по различным параметрам. Одним из них является размах коррупции. Мелкая коррупция описывается при помощи моделей типа «принципал-агент», где происходит однократное

взаимодействие сторон. Этот вид коррупции слабо влияет на общее состояние экономики страны, однако экспериментальные и эмпирические исследования этого типа коррупции помогает установить базовые причины склонности к коррупционному поведению. Одну из таких моделей мы изучали в исследовании коррупционного поведения на таможне [Волков, Филатов, 2022].

Важным моментом, если не основополагающим является мотивация самих госслужащих к вступлению в коррупционный сговор. Различные культурные, личностные и личные характеристики экономических агентов могут оказывать влияние на те или иные принимаемые решения. Культурные паттерны могут быть вызваны различными историческими причинами. Доказательством тому служат несколько исследований. Одно из них производилось в Албании и одно из влияний на экспериментальные группы выявило зависимость того, как люди воспринимают инструкции [Narri и др., 2020]. Испытуемые из Албании оказались более сговорчивыми при нейтральных инструкциях. Аналогичный дизайн эксперимента ранее проводился в Германии, где этот эффект значительно ниже. Немецкие участники эксперимента оказались более восприимчивы к коррупционному составу инструкций [Abbink, Hennig-Schmidt, 2006]. Авторы первого исследования выдвигают гипотезу зависимости от культуры происхождения индивида.

Достаточно много исследований посвящено изучению мелкой коррупции. К примеру, исследование [Abbink, Wu, 2017] демонстрирует как механизмы нарушения сговора влияют на склонность к вступлению в сговор. Что примечательно исследования подобного механизма также регистрирует тот факт, что вступление в сговор и нарушение сговора отражается на психоэмоциональном состоянии [Jaber-López и др., 2014].

Наиболее резонной всё-таки для изучения является крупная коррупция. Во-первых, потому что осознание того факта, что она продолжает присутствовать в развитых странах уже даёт нам основания для того, чтобы изучать подобный институт [Kaufmann, 2004]. Во-вторых если опираться на теорию институциональной ловушки, то тут мы можем сказать, что одним из исследований подтверждающих, что коррупция имеет «крупный» характер подтверждает качественное исследование из Нигерии, где через интервью выяснилось, что крупные компании стимулируют правительство и чиновников к коррупции и больше заинтересованы в разделе административной ренты [Ufere и др., 2012].

Несмотря на это исследований подобного рода в экспериментальной экономике не слишком много. Одной из существенных попыток является работа [Ferrali, 2020], в которой была проведена симуляция с дальнейшей проверкой на эксперименте. Несколько выводов говорят нам о том, что коррупция будет возникать в анклавах, то есть коалициях, которые сводят к минимуму совместное воздействие других игроков, расширение связей в организации может усилить коррупцию, и коррупция будет включать более

крупные коалиции под лучшим контролем. Далее мы продемонстрируем описание этой модели и её приложение в качестве экспериментального дизайна.

Модель 1. Имитация организационной структуры

Данная модель демонстрирует то, как взаимодействуют экономические агенты в пределах коалиции. Предположим, что существует некоторый набор игроков $I = \{L_1; L_2 \dots L_n\}$. Базово у них присутствует набор стратегий $S = \{s_1 - \text{принимать взятку}; s_2 - \text{не принимать взятку}\}$. Это множество стратегий реализуется только если игроку поступило предложение о взятке. Тот, игрок, которому поступает начальное предложение о сумме, получает некоторую сумму E , которую он может оставить себе или же предложить сумму другому игроку заплатив при этом ϵ . Если принимается подобное решение, и следующий в иерархии игрок принял подобное предложение, то образуется коалиция из 2-х игроков. Если же подобная операция повторяется некоторое количество раз, и все N игроков приняли предложения, то образуется коалиция из N игроков.

Рис.4. Пример взаимодействия
 Источник: [Ferrali, 2020]

На рисунке 4, изображённом выше, показаны некоторые связи игроков. Связь со стрелкой обозначает, что данный игрок наблюдает за игроком, к которому эта стрелка идёт, а именно знает, что игрок коррумпирован или нет. Если говорить об игроках, то игрок L12-L4 формируют изолированную коалицию, куда диффузия проникновения коррупции высока, однако и устойчивость коалиции меньше, чем у игроков L5-L10. И чем темнее цвет, в который окрашен игрок тем в более устойчивую коалицию они попадают. Таким образом наиболее устойчивы коалиции с большим количеством связей, однако их образование гораздо сложнее и приводит к увеличению транзакционных издержек. Диффузия коррупции в анклавах проще (в силу низких транзакционных издержек), но в то же время разрушение коалиции гораздо проще.

Теперь перейдём к экспериментальной постановке. В ней мы можем проверить влияние вероятности обнаружения на устойчивость коалиции (частоту передачи другому игроку коррупционного платежа). Задаётся вероятностно притом первые четыре раунда игроки находятся под вероятностью $q=0,1$. Вторые – с вероятностью $q=0,7$. При этом в раунды 3, 4, 6, 8 добавляется ещё одна дополнительная связь между игроками (Рисунок 5), что является проверкой влияния дополнительных связей в структуре сети.

Рис.5. Структура коалиций в первых 8 раундах
 Источник: [Ferrali, 2020]

В свою очередь экзогенно заданный параметр обнаружения коалиции может представлять некоторую функцию $D(N_c, N_l, \delta)$, где N_c – количество игроков в коалиции, N_l – не вовлечённых в коалицию игроков и δ – постоянная величина, характеризующая уровень технологического и внутреннего развития контрольных органов. Эта модификация может стать ещё одним тритментом на игроков.

Рис.6. Структура коалиций в последних 4 раундах
 Источник: [Ferrali, 2020]

Вторым же воздействием может быть изменение структуры сети и создание дополнительных изолированных участков (Рисунок 6). Этот тритмент как раз проверяет вывод модели относительно изолированных участников, что в эти участки коррупция проникает проще, но и проще обнаруживается.

Таким образом на этой коалиционной игре можно опробовать несколько механизмов по борьбе с коррупционным сговором. Преимуществом подобной игры будет являться тот факт, что структуры будут демонстрировать именно организации, которые также являются одним из экономических агентов. «Крупная» коррупция напрямую зависит от связей, которые сложились внутри организации. Одной из гипотез также может быть то, что при повторяющемся взаимодействии среднее отношение у группы к коррупционному поведению может сильно влиять на формирование коалиции и стремление раскрыть её.

Модель 2. Моделирование бюджетных потоков

Представим игру с набором из двух типов игроков $I = \{C_1; C_2 \dots C_n\}$ – налогоплательщики и $I = \{O_1; O_2 \dots O_n\}$ – инспекторы. Фактически это стандартная модель «Игры со взяткой» дополняется моделью «Распределения общественного блага» (Рисунок 7).

Игрок на позиции налогоплательщика имеет доход в размере I . Он может указать доход в декларации в размере X , притом X может быть равен I , так и меньше, за который платится взятка b . реальный налог, уплачиваемый в бюджет равен tX , а следовательно, ΣtX – сумма бюджета из которого выплачиваются заработные платы инспекторам на следующем раунде. Выигрыш игрока C равен $C:I-tI-tX-b$.

Игрок на позиции инспектора в первом раунде имеет доход в размере W . Если он принимает взятку, то она идёт ему в качестве дополнительного дохода. ΣtX – делится на всех инспекторов и умножается на понижающий коэффициент k . Исходя из этого выигрыш игрока O со второго раунда $O: k * \left(\frac{\Sigma tX}{N_o}\right) + b$.

Рис.7. Графическое изображение Модели 2

Источник: составлено автором

Увеличение количества взяток уменьшает количество бюджет, тем самым мы моделируем то, как коррупционные сговоры влияют на формирование бюджета и на зарплату самих работников. Таким образом в теории общество должно быть тотально коррумпировано. В отличие от стандартного «Bribery game» решения, принятые игроками в предыдущие раунды, влияют на решения в следующем раунде. Это можно считать дополнительным стимулом к коррумпированности. Здесь можно проверить механизм разрушения сговора.

Список использованной литературы:

1. Abbink K. Reward self-reporting to deter corruption: An experiment on mitigating collusive bribery / K. Abbink, K. Wu // *Journal of Economic Behavior & Organization*. – 2017. – Vol. 133. – P. 256-272.
2. Abbink K., Hennig-Schmidt H. Neutral versus loaded instructions in a bribery experiment // *Experimental Economics*. – 2006. – Т. 9. – С. 103-121.
3. Ferrali R. Partners in crime? Corruption as a criminal network // *Games and Economic Behavior*. – 2020. – Т. 124. – С. 319-353.
4. Harri A. Effects of subject pool culture and institutional environment on corruption: Experimental evidence from Albania / A. Harri, E. Zhllima, D. Imami, K.T. Coatney // *Economic Systems*. – 2020. – Vol. 44. – №. 2. – P. 890-936.
5. Jaber-López T. et al. Physiological and behavioral patterns of corruption // *Frontiers in Behavioral Neuroscience*. – 2014. – Т. 8. – С. 434.
6. Kaufmann D. Corruption, governance and security: Challenges for the rich countries and the world // Available at SSRN 605801. – 2004.
7. Mavisakalyan A., Can bribery buy health? Evidence from post-communist countries / A. Mavisakalyan, V. Otrachshenko, O. Popova // *Journal of Comparative Economics*. – 2021. – Vol. 49. – №. 4. – P. 991-1007.
8. Ofoeze J. Corrupt local government // Ibadan: Longman Press – 2004. – Vol. 1 – №2 – P. 1-7.
9. Policardo L. Causality between income inequality and corruption in OECD countries / L. Policardo, E. J. S. Carrera, W. A. Risso // *World Development Perspectives*. – 2019. – Vol. 14. – P. 390-402.
10. Ufere N. Merchants of corruption: How entrepreneurs manufacture and supply bribes / N. Ufere, S. Perelli, R. Boland, B. Carlsson // *World Development*. – 2012. – Vol. 40. – №. 12. – P. 2440-2453.
11. Yan B., Wen B. Income inequality, corruption and subjective well-being // *Applied Economics*. – 2020. – Т. 52. – №. 12. – С. 1311-1326.
12. Волков, А. А. Теоретико-игровое моделирование коррупционного поведения на таможне / А. А. Волков, А. Ю. Филатов // *Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление*. – 2022. – № 1(101). – С. 79-91. – DOI 10.24866/2311-2271/2022-1/79-91. – EDN ZGUEHK.